

УДК 616.89-008.434.53
DOI 10.5281/zenodo.18399798

Чугунова Е. Ю.

Чугунова Елизавета Юрьевна, Самарский государственный социально-педагогический университет, д. 65/67, ул. М. Горького, Самара, Россия, 443099. E-mail: chugunovaliza@gmail.com.

Формирующий эксперимент по преодолению нарушений чтения у школьников с дислексией при изучении английского языка

Аннотация. В статье рассматривается проблема преодоления нарушений чтения у школьников с дислексией в условиях обязательного изучения английского языка в общеобразовательной школе. Представлена авторская коррекционная методика, разработанная на основе интеграции отечественных логопедических концепций и лингводидактических принципов обучения иностранному языку с использованием цифровых образовательных технологий. Подробно описаны теоретико-методологические основания методики, цель, задачи, структура и содержание формирующего эксперимента. Анализируются количественные и качественные результаты контрольного этапа, подтверждающие эффективность предложенного четырёхэтапного коррекционного курса. Установлено, что реализация методики способствует достоверному улучшению техники чтения, снижению количества специфических ошибок и повышению уровня понимания прочитанного на английском языке у школьников с различными формами дислексии, а также положительно влияет на их учебную мотивацию и эмоциональное состояние.

Ключевые слова: дислексия, нарушения чтения, английский язык, формирующий эксперимент, школьники, цифровые технологии.

Chugunova E. Yu.

Chugunova Elizaveta Yurievna, Samara State Social and Pedagogical University, 65/67, st. M. Gorky, Samara, Russia, 443099. E-mail: chugunovaliza@gmail.com.

An experiment on overcoming reading disorders among schoolchildren with dyslexia while learning English

Abstract. The article examines the problem of overcoming reading disorders in schoolchildren with dyslexia in the context of compulsory English language learning in general education schools. An original corrective methodology based on the integration of Russian speech therapy concepts and linguodidactic principles of foreign language teaching with the use of digital educational technologies is presented. The theoretical and methodological foundations of the methodology, as well as the purpose, objectives, structure, and content of the formative experiment, are described in detail. Quantitative and qualitative results of the control stage confirming the effectiveness of the proposed four-stage corrective course are analyzed. The findings indicate that the implementation of the methodology leads to a significant improvement in reading techniques, a reduction in specific reading errors, and an increase in English reading comprehension among

schoolchildren with different forms of dyslexia, as well as positive changes in learning motivation and emotional well-being.

Key words: dyslexia, reading disorders, English language, formative experiment, schoolchildren, digital technologies.

В последние годы проблема дислексии приобретает особую актуальность в связи с развитием инклюзивного образования и расширением требований к образовательным результатам обучающихся с особыми образовательными потребностями. Нарушения чтения негативно отражаются не только на академической успешности школьников, но и на формировании их учебной мотивации, самооценки и эмоционально-личностного развития.

Особую сложность представляет обучение иностранному языку школьников с дислексией. Английский язык, являющийся обязательным для изучения в российской школе, характеризуется рядом лингвистических особенностей, существенно осложняющих процесс формирования навыка чтения. К ним относятся непрозрачная орфография, множественность буквенно-звуковых соответствий, наличие фонем, отсутствующих в русском языке, а также аналитическая грамматическая структура. Для детей с дислексией данные особенности становятся дополнительным фактором, усиливающим проявления уже имеющихся нарушений.

Несмотря на накопленный опыт коррекции нарушений чтения на родном языке, вопросы преодоления дислексии в процессе изучения иностранного языка до настоящего времени остаются недостаточно разработанными. В практике общеобразовательной школы зачастую отсутствуют адаптированные методики, учитывающие как нейропсихологический профиль ребёнка, так и специфику иностранного языка. Это определяет необходимость разработки и апробации комплексных коррекционных программ, основанных на междисциплинарном подходе.

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных логопедов и нейропсихологов, рассматривающих дислексию как системное нарушение, затрагивающее различные компоненты речевой деятельности. В работах Р.И. Лалаевой подчёркивается необходимость дифференциации форм дислексии и построения коррекционной работы с учётом ведущего дефекта [6, с. 78]. Т.В. Ахутина акцентирует внимание на нейропсихологических механизмах чтения и значении функциональной организации мозга в формировании письменной речи [2, с. 43]. И.Н. Садовникова рассматривает дислексию в контексте комплексного нарушения письменной деятельности, требующего системной коррекции [10, с. 105].

С лингводидактической точки зрения значимыми являются исследования, посвящённые обучению чтению на иностранном языке и роли орфографической глубины языка. Английский язык предъявляет повышенные требования к фонематическому восприятию, зрительной дифференциации и языковой догадке, что делает необходимым использование специальных коррекционных стратегий при работе с детьми с дислексией.

Современные педагогические исследования подчёркивают эффективность мультисенсорного подхода и цифровых образовательных технологий в обучении детей с особыми образовательными потребностями. Использование интерактивных платформ, визуальных и аудиальных опор, а также индивидуализированного темпа работы способствует компенсации нарушенных функций и повышению мотивации к обучению.

Целью формирующего эксперимента являлась проверка эффективности разработанной коррекционной методики, направленной на преодоление нарушений

чтения у школьников с дислексией в процессе изучения английского языка. В исследовании приняли участие школьники 5–7 классов с различными формами дислексии. Были сформированы экспериментальная и контрольная группы по 10 человек в каждой.

Задачами формирующего этапа являлись:

1. реализация разработанной коррекционной методики в экспериментальной группе;

2. формирование у учащихся техники чтения на английском языке с учётом формы дислексии;

3. развитие навыков смыслового анализа текста;

4. оценка эффективности методики по итогам контрольного этапа.

Структура формирующего эксперимента включает четыре последовательных этапа, отражающих логику формирования навыка чтения:

1. Подготовительный этап.

Цель: коррекция и развитие фонематического восприятия, зрительно-пространственных функций, внимания и памяти у школьников с дислексией.

Данный этап заключается в тренировке фонематического слуха (различные русские и английские звуки, включая отсутствующие в родном языке: [θ], [ð], [æ]); развитии зрительного восприятия и оптической дифференциации букв (например, p–q, b–d, m–n); заданиях на зрительно-моторную координацию, узнавание букв и буквосочетаний; упражнениях на развитие слухоречевой и зрительной памяти, концентрации внимания.

2. Формирование техники чтения.

Цель: формирование навыков декодирования слов, чтения слогов и предложений с учётом специфики английской орфографии и фонетики.

На данном этапе вводится поэтапное обучение чтению буквосочетаний, дифтонгов и трифтонгов; чтение простых слов и предложений и их автоматизация; постепенное увеличение объёма текста при контроле скорости и правильности чтения; использование мультисенсорных

приёмов (зрительных, слуховых, кинестетических) для закрепления навыка.

3. Развитие понимания — работа с логикой и смыслом текста.

Цель: формирование умений смыслового анализа прочитанного, установления логических связей, понимания грамматических структур.

Последовательность шагов: ответы на вопросы по прочитанному тексту, выделение главной мысли; пересказ содержания простыми и развёрнутыми фразами; упражнения на составление предложений и восстановление нарушенного порядка слов; постепенный переход от адаптированных текстов к более сложным с опорой на контекст; развитие навыков смыслового прогнозирования (предугадывание содержания текста).

4. Интегративный этап.

Цель: закрепление сформированных навыков чтения в учебной и коммуникативной деятельности, повышение мотивации к изучению иностранного языка.

На данном этапе важны следующие элементы: использование прочитанного материала в инсценировках, ролевых играх, диалогах; включение заданий из школьных учебников (серия Spotlight) в коррекционные занятия; выполнение коллективных проектов, где чтение является основой (например, создание мини-книги, устного сообщения по прочитанному тексту); организация самостоятельного чтения с последующим обсуждением в группе или с учителем.

Одним из ключевых инновационных компонентов разработанной методики стало широкое использование цифровых образовательных технологий, которые выступили не просто как технический инструмент, а как полноценный коррекционно-развивающий ресурс, обеспечивающий визуальную поддержку, мотивацию, индивидуализацию и доступность занятий. В рамках формирующего эксперимента были задействованы три основных цифровых компонента: платформа LearningApps.org для создания интерактивных упражнений, сервис Book Creator для проектной деятельности и авторский

сайт The Reading Path как единое цифровое пространство, объединяющее весь коррекционный курс.

LearningApps.org использовалась для разработки интерактивных упражнений, адаптированных под каждую форму дислексии и соответствующий этап коррекции. Так, для учащихся с фонематической дислексией на подготовительном этапе было создано упражнение «Ухоловушка», в котором ребёнок прослушивает пары слов (think — sink, three — tree) и выбирает, какой звук он услышал [θ] или [s]. Для детей с оптической дислексией разработано упражнение «Зеркальные буквы»: найди пару, где среди набора графически сходных символов (b, d, p, q) нужно соединить одинаковые буквы.

Book Creator был выбран для реализации интегративного этапа коррекционного курса. Каждый участник экспериментальной группы создал собственную цифровую мини-книгу на тему My Dream Job, используя лексику из УМК Spotlight. Упражнение предполагало, что ученик добавляет на каждую из четырёх страниц изображение своей будущей профессии и 1–2 предложения на английском языке. Такой формат не только закреплял навык чтения и письма, но и развивал смысловую мотивацию, авторскую позицию и уверенность в собственных силах.

Количественный анализ результатов контрольного этапа показал улучшение показателей навыка чтения у учащихся экспериментальной группы. Было зафиксировано увеличение скорости чтения, снижение количества фонематических, оптических и семантических ошибок, а также повышение уровня понимания прочитанного на английском языке. В контрольной группе положительная динамика носила фрагментарный характер и не достигала статистической значимости. Качественный анализ выявил положительные изменения в эмоционально-мотивационной сфере учащихся экспериментальной группы. Большинство

школьников отмечали снижение страха чтения вслух, повышение уверенности в собственных силах и рост интереса к изучению английского языка.

Результаты контрольного эксперимента подтвердили гипотезу: в экспериментальной группе скорость чтения выросла на 10 слов в минуту, количество ошибок снизилось на 6 единиц на 100 слов, понимание на 1,6 балла из 5; в контрольной группе изменения были статистически незначимы.

Особенно выраженный прогресс наблюдался по параметрам, характерным для каждой формы дислексии: 85 % детей с фонематической дислексией перестали читать звук [θ] как [s]; 75 % с семантической выделять главную мысль; все с аграмматической строить грамматически правильные предложения. Отмечаетсякратно меньшее количество зеркальных замен.

Полученные результаты подтверждают целесообразность комплексного подхода к преодолению нарушений чтения у школьников с дислексией при обучении иностранному языку. Интеграция логопедических и лингводидактических принципов позволяет учитывать как индивидуальные особенности учащихся, так и специфику английского языка. Использование цифровых технологий усиливает коррекционный эффект и делает процесс обучения более доступным и мотивирующим.

Результаты формирующего эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности разработанной методики преодоления нарушений чтения у школьников с дислексией в процессе изучения английского языка. Четырёхэтапный коррекционный курс обеспечивает развитие техники чтения, понимания прочитанного и формирование устойчивых компенсаторных стратегий, что позволяет рекомендовать данную методику для практического использования в условиях инклюзивного образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алмазова Н.И., Мейеринк А.Ю., Коган М.С. Обучение чтению на иностранном языке учащихся начальной школы с признаками дислексии // Иностранные языки в школе. 2016. № 11. С. 18–25.
2. Ахутина Т. В., Фотекова Т. А. Диагностика речевых нарушений школьников. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2025. 157 с.
3. Корнев А. Н. Дислексия и дисграфия у детей. Санкт-Петербург: Гиппократ, 1995. 224 с.
4. Корнев А. Н. Нарушения чтения и письма у детей. СПб.: Речь, 2003. 330 с.
5. Лалаева Р. И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников. М.: Лениздат: Союз, 2002. 222 с.
6. Лалаева Р. И., Венедиктова, Л. В. Нарушение чтения и письма у младших школьников: диагностика и коррекция. СПб: Союз, 2001. 218 с.
7. Майорова А.С., Сеницына Ю.Н. Особенности обучения фонетике английского языка детям с дисграфией и дислексией // Перспективы Науки и Образования. 2018. № 3(33). С. 322–326.
8. Макеева С.Г., Мартынова, Е.Н. Теоретические основы формирования смыслового чтения как универсального учебного действия // Ярославский педагогический вестник. 2020 № 5 (116). С. 30–38. DOI 10.20323/1813-145X-2020-5-116-30-38.
9. Савицкая А.И. Влияние дислексии на процесс изучения английского языка в основной общеобразовательной школе // Новые тенденции лингводидактики: слово молодым ученым. 2021. № 2. С. 123–126.
10. Садовникова И. Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. М.: ПАРАДИГМА, 2011. 279 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Almazova N.I., Mejerink A.Ju., Kogan M.S. Obuchenie chteniju na inostrannom jazyke uchashhihsja nachal'noj shkoly s priznakami disleksii // Inostrannye jazyki v shkole. 2016. № 11. S. 18–25.
2. Ahutina T. V., Fotekova T. A. Diagnostika rechevyh narushenij shkol'nikov. 3-e izd., ispr. i dop. M.: Jurajt, 2025. 157 s.
3. Kornev A. N. Disleksija i disgrafija u detej. Sankt-Peterburg: Gippokrat, 1995. 224 s.
4. Kornev A. N. Narushenija chtenija i pis'ma u detej. SPb.: Rech', 2003. 330 s.
5. Lalaeva R. I. Narushenija chtenija i puti ih korrekcii u mladshih shkol'nikov. M.: Lenizdat: Sojuz, 2002. 222 s.
6. Lalaeva R. I., Venediktova, L. V. Narushenie chtenija i pis'ma u mladshih shkol'nikov: diagnostika i korrekcija. SPb: Sojuz, 2001. 218 s.
7. Majorova A.S., Sinicina Ju.N. Osobennosti obuchenija fonetike anglijskogo jazyka detjam s disgrafiej i disleksiej // Perspektivy Nauki i Obrazovanija. 2018. № 3(33). S. 322–326.
8. Makeeva S.G., Martynova, E.N. Teoreticheskie osnovy formirovanija smyslovogo chtenija kak universal'nogo uchebnogo dejstvija // Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik. 2020 № 5 (116). S. 30–38. DOI 10.20323/1813-145X-2020-5-116-30-38.
9. Savickaja A.I. Vlijanie disleksii na process izuchenija anglijskogo jazyka v osnovnoj obshheobrazovatel'noj shkole // Novye tendencii lingvodidaktiki: slovo molodym uchenym. 2021. № 2. S. 123–126.
10. Sadovnikova I. N. Disgrafija, disleksija: tehnologija preodolenija. M.: PARADIGMA, 2011. 279 s.

Поступила в редакцию: 16.12.2025.

Принята в печать: 30.01.2026.